

NEUTRALIDAD OBSERVACIONAL Y CARGA TEORICA

Nélida Gentile*

RESUMEN

La tesis de la carga teórica de la observación, junto a la idea de que las teorías son inconmensurables, ha sido el caballito de batalla de las concepciones antirrealistas. En su forma más acabada, el cuestionamiento del papel de la observación como criterio de elección entre teorías científicas rivales y, consecuentemente, el rechazo de la distinción entre teoría y observación, fundamentó el desarrollo de posiciones marcadamente relativistas. En la medida, entonces, en que el relativismo puede ser considerado como una forma de antirrealismo, la defensa del realismo se presenta como una legítima alternativa. Tal es la posición que abraza Fodor y desde la cual sostiene, además, que a fin de proteger el realismo de la amenaza que representa el relativismo de corte kuhniiano es necesario establecer algún tipo de distinción teórico-observacional. En el presente trabajo defiendo la tesis general de Fodor, esto es, la de que existe una distinción teórico-observacional que aboga en favor de la doctrina del realismo. Formulo, sin embargo, algunas observaciones críticas en relación con ciertos argumentos esgrimidos por el autor para fundamentar su posición y concluyo, asimismo, señalando una perspectiva de análisis alternativa que cambia los parámetros del debate y abre, en mi opinión, nuevas líneas de investigación.

Palabras clave: Observación; Tesis de la carga teórica; Inconmensurabilidad; Teoría modular; Holismo semántico.

OBSERVATIONAL NEUTRALITY AND THE THEORY-LADEN THESIS

The theory-laden thesis and the view of incommensurability of scientific theories had been used like a battle horse by the antirealist conceptions. The question about the role played by observation as a criterion for choosing between competing scientific theories and thus the rejection of the theory/observation distinction provided grounds for the development of prevailing relativistic positions. As long as relativism can be considered as a form of antirealism, the defense of realism appears as a very legitimate alternative. That is Jerry Fodor's position and, from this perspective, he asserts that it is

* Facultad de Filosofía y Letras da Universidad de Buenos Aires // Universidad Nacional de Lujan. E-mail: nelgen@filo.uba.ar / Fax: 0054-1-4320121

necessary to accept any theory-observation distinction in order to protect realism from the threat of relativism of the kind which is defended by Kuhn. In this paper, I agree with the general thesis of Fodor's account, namely, that there is a theory/observation distinction that could favor the realistic view. I formulate some critical objections to certain arguments that Fodor defends for building his conception. Finally, I conclude by indicating an alternative perspective of analysis which changes the debate parameters and opens, in my opinion, new lines of investigation.

Key Words: Observation; Theory-Laden Thesis; Incommensurability; Modular Theory, Semantic Holism.

I

La tesis de la carga teórica de la observación, junto a la idea de que las teorías son incommensurables, ha sido el caballo de batalla de las concepciones antirrealistas. En el marco de la reacción antipositivista, las nuevas corrientes epistemológicas cuestionaron el papel de la observación como criterio de elección entre teorías científicas rivales y, consecuentemente, rechazaron la distinción entre teoría y observación. En su forma más acabada, la tesis de la carga teórica de la observación fundamentó el desarrollo de posiciones marcadamente relativistas. Concepciones como la que sostuvo Kuhn en *La Estructura*, en efecto, implican que no existe un mundo real que efectivamente podamos conocer, sino una pluralidad de mundos dependientes de las teorías o paradigmas científicos. Y si bien más tarde abandonó el concepto de paradigma, el relativismo adoptó un nuevo ropaje a través de los posibles y variados mundos que emergen de la estructura lexical de la comunidad.

Asimismo, la crítica de Feyerabend al llamado "empirismo radical" se fundó, en parte, en el rechazo de la teoría semántica de la observación según la cual existe un meollo factual inalterable, absolutamente neutral, que otorga el significado de los enunciados de observación. Conforme a su posición, el significado de los enunciados de observación está determinado por el marco teórico aceptado, de manera que son los enunciados observacionales y no las teorías los que necesitan interpretación: en contextos teóricos diferentes los términos de observación adquieren un significado diferente. Así, al igual que Kuhn, Feyerabend concluirá en la tesis de la incommensurabilidad de las teorías científicas y en el inevitable relativismo al que esta tesis conduce. Y si bien tanto Kuhn en sus últimos trabajos como Feyerabend desde un comienzo —aunque de diferente modo por cierto— mantienen un discurso realista, lo cierto es que su retórica constituye una mera declaración de intenciones, pues nunca estuvieron dispuestos a otorgarle, más que en las palabras, un real y decisivo papel al mundo externo.

En la medida, entonces, en que el relativismo puede ser considerado como una forma de antirrealismo, la defensa del realismo se presenta como una legítima alternativa. Tal es la posición que abraza Fodor y desde la cual sostiene, además, que a fin de proteger el realismo de la amenaza que representa el relativismo de corte kuhniano es necesario establecer algún tipo de distinción teórico-observacional. Pues si no hay lenguaje teóricamente neutral que haga posible la elección entre teorías rivales, esto es, si la tesis de la inconmensurabilidad es correcta, entonces la elección teórica resulta irracional y el relativismo de Kuhn y Feyerabend se impone sin atenuantes.

En el presente trabajo defiendo la tesis general de Fodor, esto es, la de que existe una distinción teórico-observacional, que aboga en favor de la doctrina del realismo. Formulo, sin embargo, algunas observaciones críticas en relación con ciertos argumentos esgrimidos por el autor para fundamentar su posición y concluyo, asimismo, señalando una perspectiva de análisis alternativa que cambia los parámetros del debate y abre, en mi opinión, nuevas líneas de investigación.

II

En "Observation Reconsidered" Fodor analiza y desestima la pertinencia de tres de los argumentos que se han ofrecido en contra de la distinción entre teoría y observación. El primero de ellos es el "argumento del lenguaje ordinario" que atiende, fundamentalmente, al uso que los científicos hacen del término *observación*. Según este argumento, lo que cuenta como *observación experimental* para un científico se halla relativizado al tipo de investigación en cuestión: depende de aquello que el experimento tiende a mostrar y de las suposiciones implícitas en el diseño del propio experimento. En este sentido, la teoría que subyace a los instrumentos de medición y la teoría implícita en el diseño experimental formarán parte del vocabulario observacional, y lo que el científico observa cambiará tan pronto como cambien las teorías presupuestas. En otras palabras, la práctica científica muestra que la distinción entre teoría y observación (inferencia y observación, en términos de Fodor) no depende de la psicología perceptual del observador sino también de los instrumentos y teorías disponibles. Sin embargo, en opinión de Fodor, este tipo de distinción es eminentemente heurística y de escaso valor para resolver el debate epistemológico. Junto a esta distinción, utilizada por los científicos, existe otra, compatible con ella, de fundamental importancia para la filosofía de la ciencia y que no depende de la teoría (Fodor 1984, p. 26). En razón de considerar, entonces, que la cuestión epistemológica debe ir más allá de las meras consideraciones sociolingüísticas, Fodor sugiere ignorar el "argumento del lenguaje ordinario".

El segundo argumento en contra de la posibilidad de establecer una distinción entre inferencia y observación que sea teóricamente neutral proviene de los defensores de la tesis del holismo semántico suscripta, entre otros, por Churchland, Kuhn y Feyerabend. Esta tesis se origina, en opinión de Fodor, en una interpretación

errónea de la idea quineana formulada en “Dos Dogmas” de que el significado de cualquier afirmación de la teoría está determinado por las relaciones que mantiene con el resto de los enunciados, esto es que “la unidad de significación empírica es el todo de la ciencia” (Quine 1984, p. 76). A partir de aquí, autores como los citados infieren que los mismos enunciados de observación tendrán, en contextos teóricos diferentes, significados diferentes, de manera que no hay modo de enfrentar el problema de la inconmensurabilidad. Así, en *Scientific Realism and the Plasticity of Mind* Churchland sostiene que:

“[...] el significado de los términos de observación relevantes nada tiene que ver con la identidad cualitativa intrínseca de cualquiera de las sensaciones que ocurren para impulsar su aplicación no inferencial en enunciados empíricos singulares. Más bien, su posición en el espacio semántico parece estar determinada por la red de oraciones que los contienen, aceptadas por los hablantes que las usan” (Churchland 1979, p. 12).

“[...] la concepción de que el significado de los términos de observación común está dado o determinado por la sensación debe refutarse completamente, y nos quedamos con la red de creencias como los portadores o determinantes de la comprensión» (*Ibid.*, p. 13).

«El uso inicial que hace un niño del término ‘blanco’, en respuesta al tipo familiar de sensación, no otorga al término identidad semántica. Adquiere una identidad semántica en tanto, y sólo en tanto, llegue a figurar en una red de creencias y un patrón correlativo de inferencias. Depende de esta red adquirida que el término llegue a significar blanco, caliente o una infinidad de otras cosas» (*Ibid.*, p.14)

Pero a juicio de Fodor, el holismo de Quine se refiere al modo en que las afirmaciones de una teoría se someten al tribunal de la experiencia, de manera que es necesario distinguir claramente entre el *holismo de la confirmación*, presente en “Dos Dogmas”, y el *holismo semántico*. La aceptación del primero no implica compromiso alguno respecto del segundo: es perfectamente posible aceptar el holismo quineano y reconocer, al mismo tiempo, algún tipo de distinción entre inferencia y observación¹. Pues el holismo del significado anularía la posibilidad de una noción de observación teóricamente neutral sólo si se supone que todas las propiedades semánticas de las oraciones o de las creencias están determinadas por el contexto teórico. Pero si se considera, en cambio, que algunas propiedades son independientes de la red teórica, entonces las condiciones para ser un enunciado observacional pueden formularse en términos de estas propiedades. Así, en abierta oposición al punto de vista sustentado por Churchland, Fodor concluye, simplemente, que la tesis del holismo semántico no puede ser verdadera.

“No puede ser verdad que (todas) las propiedades semánticas de las oraciones (creencias) estén determinadas por su ubicación en la red teórica que las incluye; puede ser que algunas de sus propiedades semánticas estén determinadas por la naturaleza de su conexión con el mundo [...] El punto es, naturalmente, que su conexión con el mundo, a diferencia de su rol inferencial, es algo que los símbolos (creencias) pueden tener separadamente; cuando son tales conexiones las que están en cuestión, la moraleja del holismo no se aplica” (Fodor 1984, p.29).

Un tercer argumento en contra de la posibilidad de formular enunciados de observación neutrales se funda en la doctrina psicológica según la cual no hay distinción entre *percepción* y *cognición*. La percepción, considerada como un tipo de resolución de problemas, es el proceso a través del cual un organismo interpreta las estimulaciones próximas provenientes del entorno. Pero en la medida en que hay muchas soluciones compatibles con el problema perceptual generado por un determinado patrón de estimulación sensorial, esto es, en tanto existen muchos mundos posibles que podrían proyectar un mismo patrón de excitación sobre los mecanismos sensoriales del organismo, ello muestra que la observación no puede ser teóricamente neutral. El problema perceptual consiste, entonces, en la resolución de la ambigüedad lo cual supone, a su vez, interpretar la información sensorial a partir del bagaje de conocimientos previos y de las teorías del observador. Ahora bien, si el *background* teórico es inherente al proceso del análisis perceptivo, no cabe posibilidad alguna de que la observación sea neutral.

Esta es la conclusión que, según Fodor, algunos filósofos han extraído de la bibliografía psicológica. En efecto, basta recordar, al respecto, algunos de los pasajes de *La Estructura*:

“La rica literatura experimental [en psicología] hace sospechar que algo como un paradigma es prerrequisito de la percepción misma. Lo que un hombre ve depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual y conceptual previa lo ha preparado a ver” (Kuhn 1970, p. 113)

O ciertas afirmaciones formuladas por Paul Churchland:

“La motivación para tal punto de vista [la idea de que el conocimiento observacional supone, siempre e inevitablemente, algunas presuposiciones teóricas] no es meramente filosófica. La psicología de la percepción brinda soporte evidencial a través de experimentos que tienden a ilustrar la inevitable ambigüedad de las situaciones perceptivas y la efectiva resolución de estas ambigüedades por medio de suposiciones generales impuestas por los centros cognitivos superiores” (Churchland 1988, p. 168).

Sin embargo, en opinión de Fodor, la literatura experimental brinda apoyo, precisamente, a la tesis contraria, esto es, la tesis de que la observación es teóricamente neutral. En efecto, en favor de su doctrina Fodor cita varios de los ejemplos tomados por la psicología de laboratorio y describe con detalle el caso de la ilusión Müller-Lyer manifiesta en la observación de la siguiente figura:

Cuando las puntas de la flecha se orientan hacia afuera de la línea central, los extremos de la figura son inconcientemente interpretados en proyección tridimensional como una esquina convexa con sus bordes emergiendo desde el plano hacia el observador. Inversamente, cuando la punta de la flecha se orienta hacia adentro, la figura es interpretada en proyección tridimensional como una esquina cóncava con sus bordes dirigidos hacia el plano. Asimismo, se interpreta que la figura a) se halla, respecto del observador, más alejada que la figura b). Sin embargo, puesto que las líneas centrales de ambas figuras tienen la misma longitud, sus proyecciones retinales son idénticas. Esta identidad podría ser compatible con la interpretación tridimensional de las figuras sólo si la línea central de la figura a) fuera más larga que la de la figura b); pues dos objetos a diferentes distancias pueden tener la misma proyección retinal sólo si el objeto más distante es más largo. Así, la constancia de la medida opera, en la interpretación tridimensional, produciendo el aparente efecto de distancia y las dos líneas son percibidas con una longitud diferente.

Si bien la ilusión Müller-Lyer fue originariamente citada en la bibliografía como un ejemplo paradigmático de cómo las suposiciones y creencias del observador influyen sobre la percepción, Fodor, por el contrario, considera que la ilusión sugiere, más bien, la conclusión inversa: “la observación del mundo no se halla peculiarmente afectada por cómo uno sabe que el mundo es”. (Fodor 1984, p. 34). Señala que la experiencia ilusoria persiste aun cuando conocemos que se trata de un error y a pesar de contar con la información correcta acerca de las suposiciones responsables de la misma. ¿Por qué esta información, entonces, no penetra la percepción, bloquea la interpretación tridimensional y anula la ilusión? Estas consideraciones apoyarían la hipótesis de que el procesamiento perceptual está guiado por mecanismos que no pueden ser modificados por información adicional impuesta desde fuera, y refuerza así la idea de que existe una noción de observación teóricamente neutral.

El punto, tal como lo reconoce Fodor, es verdaderamente polémico. El análisis de los distintos ejemplos que ofrece la psicología experimental —ya sea que se trate de ilusiones perceptivas o de figuras ambiguas— lleva a concebir la percepción como un proceso inferencial, como una forma de resolución de problemas en el que

las estimulaciones próximas son interpretadas a la luz del conocimiento teórico accesible al observador. En este sentido, la observación del mundo depende de nuestro sistema de creencias. Pero, por otra parte, encontramos evidencia en favor de la *implasticidad perceptual*, casos como el ejemplificado por la ilusión Muller-Lyer donde “conocer no ayuda a ver” (*Ibid.*). ¿Cómo puede una teoría de la percepción dar razón de situaciones que, en principio, son incompatibles? Conforme al punto de vista sustentado por Fodor, es necesario distinguir dos cuestiones: por un lado, la cuestión acerca de si la percepción es un tipo de resolución de problemas y, por otro, la cuestión de si la percepción es o no penetrable por el *background* de creencias. Según su opinión, la idea de que la percepción es un tipo de resolución de problemas no implica, por sí misma, la dependencia teórica de la observación. Esta idea supone, además, la premisa de que en la resolución de problemas perceptivos interviene *todo* el bagaje de información que se halla a disposición del observador. Pero, en razón de que existe evidencia experimental en contra de esta premisa, Fodor concluye negando la verdad de la misma.

III

Nótese que Fodor, en general, fundamenta su posición en los logros alcanzados por la psicología experimental. Si bien reconoce el carácter polémico de la situación considera, al mismo tiempo, que los experimentos llevados a cabo por la psicología de laboratorio otorgan evidencia suficiente en contra de la tesis de la plasticidad y, consecuentemente, en favor de la impenetrabilidad de la percepción. Sin embargo, en mi opinión, los resultados alcanzados por la psicología experimental son totalmente irrelevantes para resolver la disputa..

En efecto, obsérvese que en el debate acerca de la posible neutralidad o de la dependencia teórica de los juicios de observación, tanto Churchland como Fodor acuden a la evidencia experimental ofrecida por la psicología de laboratorio. Churchland, por su parte, toma las ideas de la escuela de New Look como si fueran un dato: los experimentos muestran que en la percepción hay carga teórica. Pero, en rigor, esto no es un dato sino una hipótesis, lo cual queda demostrado a partir del hecho de que Fodor interpreta que los experimentos son compatibles con una hipótesis rival, a saber, que la observación es neutral. Cabe preguntarse, pues, hasta qué punto Fodor y Churchland son conscientes de que están haciendo una generalización de mayor alcance que las hipótesis que inmediatamente podrían formularse a la luz de los resultados experimentales. El carácter teóricamente neutral o, por el contrario, la plasticidad de los juicios de percepción, parecen ser hipótesis que trascienden el nivel de las conclusiones que pueden extraerse a partir de los ejemplos de laboratorio.

Por otra parte, es evidente que Fodor y Churchland reconocen un dato observacional en común, a saber, que un individuo percibe líneas que tienen la misma longitud como si tuvieran una longitud distinta, o que un individuo puede

percibir alternativamente un pato o un conejo, una copa o dos caras enfrentadas, y demás. El salto de esta base empírica a las respectivas hipótesis explicativas es decisivo; pero es necesario ser consciente de que la indeterminación de las respectivas tesis epistemológicas de Fodor y Churchland no es el resultado de percepciones experimentales diferentes sino de la formulación explícita de hipótesis incompatibles a partir de un único conjunto compartido de datos experimentales. Lo que aquí resulta, entonces, es una suerte de subdeterminación de la teoría por los datos lo cual es, naturalmente, distinto de afirmar que hay carga teórica de la percepción.

Podría argüirse, quizá, que el hecho de que haya una base observacional común va en contra de las afirmaciones de Churchland e inclina la balanza en favor de Fodor. En otras palabras, si aceptamos que hay una base de observación común, ello apoyaría la tesis de la neutralidad observacional. Sin embargo, en rigor, este hecho no alcanza para probar la tesis de Fodor. En la medida en que los mismos datos son explicados a partir de hipótesis incompatibles, sólo se neutraliza el valor refutatorio de cada una de las tesis respecto de la otra; pero al no contarse con un experimento crucial, no hay modo de decidir en favor de una de las tesis y en contra de la otra. Los experimentos citados por Churchland no alcanzan a probar la hipótesis de la plasticidad, y la interpretación que hace Fodor de los resultados experimentales tampoco son suficientes para probar su tesis opuesta. En consecuencia, en tanto no se dispongan de resultados experimentales más concluyentes, el intento de apoyar las conclusiones metateóricas en los logros de teorías psicológicas resultan fallidos. La limitación de estos logros sólo alcanza para otorgar una primaria plausibilidad a cada una de las tesis rivales pero, en síntesis, no favorece definitivamente a ninguna de las dos.

IV

Hemos visto que en su defensa de la distinción teórico- observacional, Fodor no brinda argumentos concluyentes en contra de la doctrina del holismo semántico; su rechazo de la tesis se funda, en última instancia, en la mera convicción de que la moraleja del holismo no puede ser verdadera. Ello es evidente no sólo en “Observation Reconsidered” (1984) y “A Reply to Churchland’s “Perceptual Plasticity and Theoretical Neutrality” (1987), sino también en su más reciente *Holism. A shopper’s guide*, publicado en 1992, donde expresa:

“[...] nosotros encontramos que los argumentos ofrecidos por la literatura en filosofía (y la ciencia cognitiva) en favor del holismo del significado no son racionalmente persuasivos. Queremos distinguir *muy cuidadosamente*, sin embargo, entre afirmar esto y afirmar que el holismo del significado no es verdadero (o, para el caso, que es verdadero)” (Fodor 1992, p. xii).

Naturalmente, la mejor defensa de la distinción teórico-observacional supone refutar la hipótesis del holismo semántico. Pues si todas las propiedades de un concepto dependen de la red teórica en la cual está contenido, queda automáticamente anulada la posibilidad misma de que existan enunciados de observación neutrales. Pero este no es, de hecho, el camino seguido por Fodor. En lugar de ello contempla la posibilidad de una hipótesis alternativa. A fin de fundamentar la existencia de juicios de percepción neutrales, Fodor postula la naturaleza modular o encapsulada del sistema perceptivo. Decir que el procesamiento perceptual está encapsulado significa que es insensible al *background* de información presente en los centros cognitivos superiores. De este modo, todos los seres humanos comparten una experiencia perceptiva común, una experiencia que es independiente del cambio de creencias (teorías) que se pueda sostener. Si bien el proceso perceptivo incluye ciertos elementos que pueden asimilarse a suposiciones empíricas sobre el mundo (por ej. la tridimensionalidad del espacio, la continuidad espacial y temporal de los objetos corrientes, la constancia de color a través del cambio de medio, el ocultamiento de cuerpos distantes por cuerpos próximos, etc.), estas suposiciones están fijadas endógenamente. Asimismo, el sistema de procesamiento en el que estas suposiciones juegan un rol está aislado de cualquier información adicional o contraria que el observador pueda llegar a tener. En este sentido, entonces, la observación es neutral.

«Dadas las mismas estimulaciones, dos organismos con la misma psicología senso- perceptual, observarán generalmente las mismas cosas y, en consecuencia, arribarán a las mismas creencias observacionales aunque muchos de sus compromisos teóricos puedan diferir» (Fodor 1984, p.24-25).

La propuesta de Fodor consiste en sostener, pues, que el procesamiento perceptual es, a la vez, inferencial y encapsulado. Esto es, no todo el *background* de información tiene acceso a los módulos perceptivos, de manera que hay un sentido en el cual la observación es neutral. En efecto, si los procesos perceptivos son modulares, entonces, por definición, hay suposiciones que no afectan la manera en que se observa el mundo: aunque los científicos difieran en sus compromisos teóricos pueden, no obstante, ver el mundo del mismo modo. Pero, por otra parte, paralela a esta noción de neutralidad observacional es posible formular otra noción, a saber, la de *lenguaje observacional*. Pues si los mecanismos perceptuales son modulares, entonces, naturalmente, “sólo cuentan como propiedades observables de los estímulos sensoriales aquellas propiedades denotadas por lo términos del *background* teórico accesible” (*Ibid.*, p. 38). Hay otras hipótesis que los módulos no pueden ofrecer en razón de no tener acceso al vocabulario requerido para expresarlas: hipótesis sobre la instanciación de propiedades inobservables tales como, por ejemplo, las referidas a protones (*Ibid.*, p. 41).

Ahora bien, de acuerdo con Fodor, la motivación para su punto de vista no es puramente filosófico. Conforme a sus propias declaraciones, la tesis de la modularidad es una tesis empírica: la psicología experimental ofrece suficiente evidencia empírica en favor de la impenetrabilidad de la percepción y del carácter teóricamente neutral de los juicios de observación. Y es precisamente con el objeto de ilustrar la situación que introduce el análisis de las ilusiones perceptivas, particularmente la ilusión Müller-Lyer descrita anteriormente. Sin embargo, si los argumentos que he presentado en relación con el valor epistemológico de los experimentos psicológicos tienen algún grado de plausibilidad, entonces las tesis de Fodor corren la misma suerte que su concepción rival: la verdad (o la falsedad) de la teoría modular aún no ha sido probada.

Cabe preguntarse, entonces, si hay algún fundamento para sostener la distinción teórico-observacional y defender el realismo de la amenaza relativista sin comprometerse, no obstante, con la teoría de la modularidad. En mi opinión, y en vista de las relaciones que pueden establecerse entre los aspectos perceptivos y los semánticos, es posible brindar una respuesta afirmativa que supone una profunda y seria consideración de las cuestiones semánticas. Me inclino a pensar, pues, que el holismo semántico constituye una opción insostenible. Ofreceré, para finalizar, algunas razones que avalan esta conclusión.

V

La doctrina del holismo semántico ha estado siempre conectada, aunque se diferencia de ella, con la idea de que las teorías científicas son inconmensurables. Más aun, los defensores de la inconmensurabilidad semántica han concebido el holismo como el fundamento más fuerte de la tesis. En efecto, si el significado de los términos depende de la red conceptual que los contiene, al cambiar los principios y suposiciones de la teoría los mismos términos referirán a cosas diferentes. Esta es, en resumidas cuentas, la pintura que nos ofrece Kuhn, Feyerabend y el propio Churchland. Ahora bien, si el significado de un término depende *enteramente* de su relación con los restantes términos de la red, el cambio en el significado de uno de ellos llevará consigo el cambio de todos los restantes. Esto es, el holismo es *absoluto* y la inconmensurabilidad es total, de manera que alcanza inclusive a aquellos términos que la filosofía ortodoxa concibió como pertenecientes al vocabulario de observación.

Obsérvese, sin embargo, que tal situación es completamente paradójica: el holismo absoluto resultaría incompatible con la propia tesis de la inconmensurabilidad. Desde luego, de acuerdo con el conocido fenómeno de la *textura abierta del lenguaje* siempre es posible agregar nuevas propiedades definitorias en el proceso de definición de un término. Obviamente, el definiens de un concepto no está constituido por un conjunto cerrado de características. En el caso de las disciplinas científicas, por ejemplo, es natural que se descubran propiedades nuevas de los

fenómenos estudiados, propiedades hasta ese momento desconocidas, que se incorporan entonces como características nuevas de los términos que las refieren. Si se considera, como suponen los inconmensurabilistas, que todas las propiedades son definitorias, entonces la incorporación de una nueva propiedad debería modificar el conjunto restante, de modo tal que el término que alude a dicha propiedad significa y refiere a algo diferente. Evidentemente, esta situación es, en primer lugar, absolutamente antiintuitiva, y en segundo lugar, socava las propias tesis de los inconmensurabilistas: aun dentro de la ciencia normal se produciría el fenómeno de la inconmensurabilidad.

Cabe entonces otra posibilidad, a saber, sostener la idea de un holismo *parcial*: sólo algunos términos están semánticamente interrelacionados de manera que los términos restantes permanecen invariantes a través de los cambios de teoría. Este parece ser el punto de vista de Kuhn, al menos a partir de los años '80. Pero tal posición, a mi juicio, dista mucho de ser clara: si se acepta la hipótesis de que el significado de un término está determinado por su relación con otros, parecería obligatorio concluir que la cadena de relaciones semánticas se extiende a todo el lenguaje. En otras palabras, no se ve muy bien cuáles pueden ser los criterios que permitan acotar las relaciones semánticas a un conjunto particular de términos. Si esto es así, la hipótesis del holismo parcial carece efectivamente de plausibilidad.

Desde mi punto de vista, entonces, la estrategia de tratar de contrarrestar la tesis de la carga teórica oponiéndole la teoría de la modularidad no es la más efectiva, dado el carácter hipotético que esta última conserva. A mi juicio, el argumento más fuerte sigue siendo enfatizar la implausibilidad del holismo semántico, ya sea en su versión más fuerte o en la versión debilitada que lo parcializa. La tesis de la modularidad, en la medida en que brinda una explicación de los fenómenos que se han esgrimido en apoyo de la hipótesis de la carga teórica, sólo cumpliría una función complementaria.

BIBLIOGRAFIA

- CHURCHLAND P. M. *Scientific Realism and the Plasticity of Mind*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
- CHURCHLAND, P. M. Perceptual Plasticity and Theoretical Neutrality: A Reply to Jerry Fodor. *Philosophy of Science*, n. 55, p. 167-187, 1988.
- CHURCHLAND, P. M. *A neurocomputational Perspective. The nature of Mind and the Structure of Science*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1992.
- FEYERABEND, P. Explanation, reduction and empiricism. En Feyrabend, P. (1981), *Realism, rationalism and scientific method. Philosophical papers*, v. 1, Cambridge: Cambridge University Press, 1962.
- FEYERABEND, P. On the Meaning of Scientific Terms. *Journal of Philosophy*, n. 62, p. 266-274, 1965.
- FEYERABEND, P. *Tratado contra el método*. Madrid: Tecnos. Título original: *Against Method*. London: New Left Books (1975), 1981.
- FODOR, J. *La modularidad de la mente*. Madrid: Morata, 1983.

-
-
-
- FODOR, J. Observation Reconsidered. *Philosophy of Science*, n. 51, p. 23-43, 1984.
- FODOR, J. A Reply To Churchland's - Perceptual Plasticity and Theoretical Neutrality. *Philosophy of Science*, n. 55, p. 188-198, 1988.
- FODOR, J. *Holism: A shopper's guide*. Oxford: Basil Blackwell, 1992.
- HANSON, N. R. *Patrones de descubrimiento*. Madrid: Alianza. Título original: *Patterns of Discovery*, Cambridge: Cambridge University Press (1958), 1985.
- KUHN, T. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press. 2. ed., 1970.
- KUHN, T. Commensurability, Comparability, Comunicability. In PSA, 1982. Asquith, P. y Nickles, T.(eds.), PSA v. 2, East Lansing, Michigan, *Philosophy of Science Association*, University of Michigan, 1983.
- KUHN, T. Possible Worlds in History of Science. In Sture Allén (ed.), *Possible Worlds in Humanities, Arts and Sciences*. Berlín: Walter de Gruyter, 1989.

NOTA

- ¹ Si bien la interpretación de Fodor respecto del holismo de Quine puede ser discutida, no examinaré aquí la cuestión en razón de constituir un tópico secundario al eje argumentativo del presente trabajo. Para un análisis del tema véase Quine, 1992, cap. 2.